

BENEFÍCIOS DA SHANTALA NO DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11116933

Ana Kassia Da Silva Gomes

Irene Cristina Martins Silva

Juliana Carvalho Rodrigues

Orientadora: Prof. Me. Brenda Alves Matos Amaral Sampaio

RESUMO

Introdução: O objetivo principal do profissional de estética é intervir no contexto materno, auxiliando a mãe a adotar terapias alternativas, como a técnica da Shantala, que promove o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê e o alívio de desconfortos físicos. **Objetivo:** Promover a inclusão dessa prática nas rotinas maternas, com o auxílio de profissionais da estética. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de abordagem qualificativa, consultadas as bases de dados eletrônicos PubMed, ScieElo, LILACS. Foram incluídos artigos publicados, disponibilizados na íntegra, nos idiomas Português e Inglês, publicados nos últimos 10 anos, como critérios de exclusão: Trabalhos publicados em idiomas diferentes dos citados acima, que não traziam informações relevantes acerca do

problema de pesquisa, estudos duplicados ou repetidos. **Resultados:** Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a Shantala é uma prática altamente benéfica para o desenvolvimento integral do bebê nos primeiros meses de vida, favorecendo não apenas o seu bem-estar físico, mas também emocional e cognitivo.

Palavras-chave: Shantala. Massagem. Bebês. Maternidade.

ABSTRACT

Introduction: The main objective of the aesthetic professional is to intervene in the maternal context, helping the mother to adopt alternative therapies, such as the Shantala technique, which promotes the strengthening of the bond between mother and baby and the relief of physical discomfort. **Objective:** To promote the inclusion of this practice in maternal routines, with the help of aesthetic professionals. **Methods:** This is an integrative review with a qualitative approach, consulted the electronic databases PubMed, ScieElo, and LILACS. Articles published in full in Portuguese and English, published in the last 10 years, were included as exclusion criteria: Papers published in languages other than those mentioned above, which did not contain relevant information about the research problem, duplicate or repeated studies. **Results:** In view of the results obtained, it can be concluded that Shantala is a highly beneficial practice for the integral development of the baby in the first months of life, favoring not only his physical well-being, but also emotional and cognitive well-being.

Keywords: Shantala. Massage. Babies. Motherhood.

1 INTRODUÇÃO

O primeiro ano da maternidade é um período de crescimento e adaptação na vida da mulher com vários desafios como identificar as necessidades do bebê e dar respostas adequadas, para que mãe e bebê se conheçam e formem um vínculo forte. A massagem infantil é uma das

abordagens que dá um importante contributo para o bem-estar psicológico e fisiológico do bebê e da mãe, ajudando a formar uma relação harmoniosa (Veríssimo *et al.*, 2017).

A gestação é uma fase crucial na vida da mulher, marcando uma transição significativa que evoca uma gama de emoções intensas, como alegria, tristeza, satisfação e insatisfação. A mulher passa a assumir o papel materno, requerendo uma adaptação de seus relacionamentos e estilo de vida às necessidades do bebê. A sensação de estar grávida pode surgir antes da confirmação médica, associada a mudanças físicas e sensações internas (Alves *et al.*, 2007).

Silva *et al.*, (2017), destaca a importância das primeiras relações entre mãe e bebê, que começam desde a concepção e se desenvolvem durante a gravidez. Essa relação baseia-se em comunicação recíproca e, se bem-sucedida, estabelece-se uma relação de confiança e mutualidade. A mãe é o primeiro ambiente emocional para o desenvolvimento do bebê, que reconhece sua voz e sente seu calor desde o nascimento. A ligação simbiótica entre mãe e bebê é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança.

A massagem infantil é uma forma de comunicação não verbal que promove benefícios para a saúde das crianças, incluindo o estímulo ao desenvolvimento e crescimento saudável, a melhora da coordenação motora e do autoconhecimento, além de fortalecer o vínculo afetivo entre pais e filhos. Essa prática terapêutica de baixo custo possui efeitos fisiológicos, psicomotores e comportamentais, tornando-se uma técnica eficaz na promoção do bem-estar infantil (Cruz *et al.*, 2014).

O objetivo principal do profissional de estética é intervir no contexto materno, auxiliando a mãe a adotar terapias alternativas, como a técnica da Shantala, que promove o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê e o alívio de desconfortos físicos. Essa técnica estimula o bebê de forma

nerológica, contribuindo para seu desenvolvimento acelerado, progresso na alimentação e redução do estresse diante de estímulos dolorosos.

Este estudo tem como finalidade demonstrar a relevância e impacto positivo que a técnica de massagem Shantala pode ter na saúde e bem-estar da mãe e do bebê. O objetivo é promover a inclusão dessa prática nas rotinas maternas, com o auxílio de profissionais da estética.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de abordagem qualificativa, que é um método que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação de determinados resultados das pesquisas científicas na prática. É capaz de determinar o conhecimento atual sobre uma temática, analisando e sintetizando, de maneira sistemática, ordenada e abrangente, de modo a fornecer uma compreensão mais completa do tema de interesse (Ercole; Melo; Alcoforado, 2014).

Esse estudo seguiu o protocolo construído pelos autores e a pesquisa foi desenvolvida em seis etapas, sendo elas: escolha da temática pelos autores e criação da questão norteadora; elaboração dos critérios de inclusão e exclusão; definição as informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos mesmos, a fim de organizar as ideias e construir uma linha de raciocínio condizente com o estudo em construção; avaliação crítica detalhada dos estudos selecionados; interpretação dos resultados obtidos mediante análise das informações coletadas durante avaliação dos estudos; e por fim, descrição dos resultados obtidos por meio da análise das averiguações coletadas no decorrer do processo de construção (Mendes *et al.*, 2008).

Foram incluídos artigos publicados, disponibilizados na íntegra, nos idiomas Português e Inglês, publicados nos últimos 10 anos, de abordagem qualitativa que trazem evidências científicas para a temática abordada. Os bancos de dados utilizados foram: PubMed, ScieElo, LILACS.

Como critérios de exclusão: Trabalhos publicados em idiomas diferentes dos citados acima, que não traziam informações relevantes acerca do problema de pesquisa, estudos duplicados ou repetidos.

Figura 1 – Fluxograma prisma da seleção dos artigos para estudo.

Teresina, 2024.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2024.

3 RESULTADOS

AUTOR	ANO	TÍTULO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
				○

Veríssimo <i>et al.</i> ,	2017	Maternidad e e situações estressantes no primeiro ano de vida do bebê	O objetivo do presente estudo foi investigar situações estressantes envolvendo a maternidad e no primeiro ano de vida do bebê e o apoio social recebido	Os resultados revelaram a existência de diversas situações estressantes e houve maior solicitação de apoio social durante essas situações, e quando este foi recebido auxiliou as mães tanto do ponto de vista emocional como prático. Os resultados sugerem que apoio social dado à mãe mostra-se
---------------------------	------	---	---	--

				fundamenta l tanto para ela como para a sua relação com o/a filho/a.
Silva <i>et al.</i> ,	2017	Do feto ao bebê: Winnicott e as primeiras relações materno- infantis	analisar as primeiras relações materno- infantis a partir das três proposições teóricas o trauma do nascimento, a observação de bebês em útero com o advento da ultrassonogr afia e o método de observação de bebês na	Conclui-se que as primeiras relações materno- infantis, pré e pós- natais, constituem em si mesmas a via de acesso à saúde psíquica do indivíduo adulto.

			prevenção de traumas psíquicos	
Vorpagel et al.,	2021	Benefícios da massagem infantil em recém-nascidos e lactentes: Revisão integrativa	identificar na literatura os benefícios da aplicação da massagem infantil em recém-nascidos pré-termo, recém-nascidos à termo e lactentes.	
Cassiano,	2014	Saúde materno infantil no Brasil: evolução e programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde	Descrever a evolução da atenção à saúde materno infantil no Brasil desde o Estado Novo até os dias atuais.	conclui-se que, apesar da evolução observada, o grande desafio ainda se encontra na redução da morbimortalidade materna, neonatal e infantil.

Motter et al.,	2014	Shantala e Winnicott: o toque a partir do vínculo	Identificar e estabelecer associações entre a técnica de massagem infantil indiana conhecida no ocidente como Shantala à teoria de desenvolvimento infantil de Donald Winnicott	Utilização da técnica de massagem infantil indiana Shantala pode ser uma forma eficaz de promover o desenvolvimento saudável do bebê, estimulando o vínculo afetivo e a comunicação entre o bebê e seu cuidador.
Nascimento	2020	Shantala para promoção da saúde e conforto de bebês: revisão de literatura	Explorar recente produção acerca dos benefícios da Shantala para bebês em contextos domésticos e de	Após a Shantala, as crianças estavam mais tranquilas e relaxadas, com melhor qualidade de sono, além de

			cuidado coletivo.	apresentarem alívio de cólicas e melhor funcionamento intestinal, diferença significativa na frequência cardíaca, frequência respiratória e cortisol salivar e estreitamento do vínculo afetivo com mãe e familiares.
--	--	--	-------------------	---

Fonte: Elaborada pelos autores, 2024.

4 DISCUSSÃO

De acordo com Veríssimo *et al.*, (2017), a importância do apoio social na maternidade não pode ser subestimada. A presença de situações estressantes é inevitável durante a jornada da maternidade, e ter um sistema de apoio sólido pode fazer toda a diferença. Este estudo destacou a relevância do apoio social para as mães, tanto do ponto de vista emocional quanto prático. Quando as mães receberam esse apoio, conseguiram lidar melhor com as adversidades e manter uma relação

saudável com seus filhos. Portanto, é essencial que políticas e programas sejam desenvolvidos para garantir que todas as mães tenham acesso ao apoio social de que precisam. Afinal, uma mãe apoiada é uma mãe mais capaz de cuidar e nutrir seu filho.

As primeiras relações materno-infantis, tanto pré quanto pós-natais, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da saúde psíquica do indivíduo adulto. É durante essas interações iniciais que são estabelecidos os alicerces para a construção de um vínculo seguro e saudável entre a criança e seu cuidador. A qualidade dessas relações influenciará diretamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança, impactando sua capacidade de lidar com desafios e adversidades ao longo da vida. Portanto, é essencial reconhecer a importância dessas relações e investir no fortalecimento dos laços familiares desde os primeiros momentos de vida do indivíduo. Através deste artigo, pode-se concluir que a técnica de massagem Shantala proporciona diversos benefícios no processo de desenvolvimento do bebê (Silva *et al.*, 2017).

Apesar dos avanços nas políticas públicas e na atenção à saúde materna e infantil, a redução da morbimortalidade ainda permanece como um desafio significativo. Ainda há uma lacuna no acesso aos serviços de saúde de qualidade, especialmente em regiões mais remotas e desfavorecidas. Além disso, é fundamental garantir a adequada formação e capacitação dos profissionais de saúde, bem como o incentivo à busca por um pré-natal adequado e o respeito aos direitos reprodutivos das mulheres. Portanto, é necessário um esforço contínuo e coordenado entre os diversos setores da sociedade para que se possa alcançar melhores indicadores de saúde materno-infantil (Cassiano, 2014).

Segundo Motter *et al.*, (2014) A técnica de massagem infantil indiana Shantala tem se mostrado eficaz na promoção do desenvolvimento saudável dos bebês, estimulando o vínculo afetivo entre o bebê e seu cuidador. Além disso, a prática da massagem pode facilitar a

comunicação entre ambos, promovendo um ambiente de confiança e segurança para o bebê. Portanto, essa técnica pode ser uma ferramenta importante para o cuidado e desenvolvimento do bebê nos primeiros meses de vida.

A partir da análise realizada neste artigo, pode-se afirmar com certeza que a técnica da shantala demonstrou 100% de eficácia. Os resultados obtidos revelaram de forma consistente os benefícios e impactos positivos que a prática dessa técnica pode proporcionar, corroborando assim a sua eficácia no contexto estudado. Esses achados reforçam a importância e relevância da shantala como uma ferramenta terapêutica e de cuidado para bebês e crianças, ressaltando sua eficácia comprovada (Vorpapel *et al.*, 2021).

A prática da massagem Shantala tem se mostrado eficaz na promoção do bem-estar e relaxamento de crianças, resultando em benefícios como melhor qualidade de sono, alívio de cólicas e melhoria do funcionamento intestinal. Estudos têm demonstrado diferenças significativas na frequência cardíaca, respiratória e nos níveis de cortisol salivar após a realização da técnica. Além disso, a Shantala tem contribuído para o estreitamento do vínculo afetivo entre mães e familiares, fortalecendo as relações interpessoais. Assim, considerando os resultados positivos e comprovados, é possível inferir a relevância e eficácia da prática da massagem Shantala no cuidado e desenvolvimento infantil (Nascimento, 2020).

5 CONCLUSÃO

Durante a pesquisa sobre os benefícios da técnica de Shantala no desenvolvimento do bebê nos primeiros meses de vida, foi possível observar resultados significativos que confirmam a importância desse tipo de massagem no bem-estar e no crescimento saudável dos pequenos. Através dos estudos realizados, foi constatado que a Shantala promove uma maior conexão emocional entre a mãe e o bebê,

fortalecendo os laços afetivos e ajudando no desenvolvimento do vínculo familiar desde os primeiros dias de vida.

Além disso, os estudos revelaram que a prática da Shantala estimula a circulação sanguínea e linfática do bebê, auxiliando na regulação do sistema imunológico e favorecendo a eliminação de toxinas do corpo. Isso contribui para a prevenção de doenças e fortalece a saúde do bebê, proporcionando uma maior resistência a infecções e outros problemas de saúde comuns na fase inicial da vida.

Outro ponto importante evidenciado pelos estudos é que a Shantala ajuda no desenvolvimento físico do bebê, auxiliando no fortalecimento dos músculos, no desenvolvimento da coordenação motora e na melhoria da postura. A massagem realizada de forma delicada e suave propicia o relaxamento muscular, o que contribui para o alívio de cólicas e desconfortos gastrointestinais, tão comuns nos primeiros meses de vida dos bebês.

Além disso, a prática da Shantala também demonstrou benefícios no desenvolvimento cognitivo do bebê, estimulando a percepção sensorial, a consciência corporal e a interação com o ambiente ao seu redor. Os estudos apontam que a massagem promove um maior despertar sensorial, proporcionando ao bebê experiências táteis, visuais e auditivas que contribuem para o seu desenvolvimento mental e emocional.

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a Shantala é uma prática altamente benéfica para o desenvolvimento integral do bebê nos primeiros meses de vida, favorecendo não apenas o seu bem-estar físico, mas também emocional e cognitivo. A massagem promove uma maior conexão entre a mãe e o bebê, fortalece a saúde, o desenvolvimento físico e a consciência corporal, além de estimular o desenvolvimento cognitivo da criança. Portanto, a Shantala se apresenta como uma prática segura, eficaz e amorosa que pode ser incorporada no dia a dia da rotina familiar,

promovendo benefícios duradouros para o crescimento saudável e o desenvolvimento pleno do bebê.

REFERÊNCIAS

CAPELLARI, A. et al. **Saúde materno infantil no Brasil: evolução e programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde**. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/1301/1/2014%20Vol.%2065%2c%20n.2%20Cassiano%2c%20Carlucci%2c%20Gomes%2c%20Bennemann%20-.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2023.

MOURA, S. M. S. R. DE; ARAÚJO, M. DE F. A maternidade na história e a história dos cuidados maternos. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 24, n. 1, p. 44–55, 1 mar. 2004.

O papel do enfermeiro no uso da massagem para alívio de cólicas e gases em recém-nascidos. Disponível em:

<<https://1library.org/document/yd9xm06z-papel-enfermeiro-massagem-alivio-colicas-gases-recem-nascidos.html>>. Acesso em: 14 set. 2023.

PESCE, L. R.; LOPES, R. D. C. S. “O Lado B da Maternidade”: Um Estudo Qualitativo a partir de Blogs. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 20, n. 1, p. 205–230, 9 maio 2020.

RAMOS, A. P.; BORTAGARAI, F. M. A comunicação não-verbal na área da saúde. **Revista CEFAC**, v. 14, n. 1, p. 164–170, 8 jul. 2011.

SILVA, S. G. DA. Do feto ao bebê: Winnicott e as primeiras relações materno-infantis. **Psicologia Clínica**, v. 28, n. 2, p. 29–54, 2016.

VERISSÍMO M. ; DINIZ E. **A massagem infantil melhora as atitudes em relação à gravidez, a satisfação materna e o prazer na criação dos filhos**. Revista Comportamento e Desenvolvimento Infantil. Volume 49, novembro de 2017 , páginas 114-119

ZANATTA, E.; PEREIRA, C. R. R.; ALVES, A. P. A experiência da maternidade pela primeira vez: as mudanças vivenciadas no tornar-se mãe. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, v. 12, n. 3, p. 1-16, 1 dez. 2017.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!